

PLAN DE PREVENCIÓN DELINCUENCIAL Y PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DEL DELITO

SANTA CRUZ VERAPAZ, ALTA VERAPAZ,
GUATEMALA

2024

EMANUEL BENJAMIN DIONICIO
POOU

LICENCIADO EN INVESTIGACION
CRIMINAL Y FORENSE

INTRODUCCIÓN.....	1
JUSTIFICACIÓN.....	2
OBJETIVOS	3
MARCO JURÍDICO	6
Constitución Política De La Republica:	6
Ley de Orden Público (Decreto 7)	6
Código Penal de Guatemala (Decreto 17-73)	6
Código Procesal Penal de Guatemala (Decreto 51-92)	7
Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural (Decreto 11-2002)	7
Ley General de Descentralización (Decreto 14-2002)	7
Decreto 11-97 de la Policía Nacional Civil	8
Convenciones Internacionales Ratificadas Por Guatemala Sobre Derechos Humanos Y Prevención Del Delito	8
Ordenanzas municipales aplicables a Santa Cruz Verapaz.	9
DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN	11
DELIMITACIÓN DEL BARRIO SANTO TOMAS	20
ACCIONES DE PREVENCIÓN Y REACCIÓN	21
Acciones De Prevención	21
Acciones De Reacción	24
MODELO DE OPERACIÓN	28
FASE 1	28
FASE 2	29
FASE 3	30
FASE 4	31
FASE 5:	33
METODOLOGÍA	34
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN.....	35
Cronograma de Actividades	35
Responsables	36
Recursos Necesarios	36
Monitoreo y Evaluación	36
CONCLUSIONES.....	37
REFERENCIAS	39

INTRODUCCIÓN

El presente protocolo se ha desarrollado con el objetivo primordial de fortalecer la seguridad y promover la convivencia pacífica en el Barrio Santo Tomás, ubicado en Santa Cruz Verapaz, Alta Verapaz. Este barrio forma parte integral de un municipio que abarca un área de 48 km², donde la presencia y coordinación del Juzgado de Paz, el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil (PNC) son fundamentales para garantizar la seguridad ciudadana.

En respuesta al incremento de la delincuencia y los crecientes problemas de convivencia en el barrio, se ha hecho evidente la necesidad urgente de implementar medidas preventivas que involucren activamente a toda la comunidad y a las autoridades locales. Este protocolo busca establecer un marco de acción integral y participativo para prevenir delitos y fomentar un ambiente seguro y respetuoso para todos los residentes.

La iniciativa surge del reconocimiento de que la seguridad es una responsabilidad compartida que requiere la colaboración estrecha entre los ciudadanos, las instituciones de seguridad y justicia, y las autoridades municipales. A través de este protocolo, se pretende crear una sinergia entre estos actores, aprovechando los recursos disponibles y el conocimiento local para desarrollar estrategias efectivas de prevención del delito.

JUSTIFICACIÓN

La implementación del Protocolo de Prevención del Delito en el Barrio Santo Tomás se justifica por la creciente necesidad de abordar de manera efectiva y sostenible el incremento de la delincuencia y los problemas de convivencia en la comunidad. La situación actual exige una respuesta integral que vaya más allá de las medidas tradicionales de seguridad, involucrando activamente a todos los sectores de la sociedad.

Este protocolo se justifica además por la necesidad de crear un marco de acción que promueva la colaboración efectiva entre la comunidad y las autoridades locales. Al establecer mecanismos claros de participación ciudadana y coordinación interinstitucional, se busca maximizar los recursos disponibles y aumentar la eficacia de las intervenciones en materia de seguridad.

La implementación de estrategias preventivas, como se propone en este protocolo, es fundamental para abordar las causas subyacentes de la delincuencia, en lugar de simplemente reaccionar a sus manifestaciones. Esto incluye la promoción de programas educativos, el fortalecimiento de la cohesión comunitaria y la mejora de las condiciones ambientales que pueden contribuir a la inseguridad.

Además, este protocolo se justifica por su potencial para empoderar a la comunidad, fomentando un sentido de responsabilidad compartida en la creación de un entorno seguro. Al involucrar a los residentes en la identificación de problemas y en la implementación de soluciones, se espera generar un compromiso sostenido con la seguridad del barrio a largo plazo.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Reducir significativamente los índices de delincuencia y violencia en el Barrio Santo Tomás mediante la implementación de estrategias preventivas integrales y la promoción de una participación activa y sostenida de la comunidad. Este objetivo busca no solo disminuir la incidencia de actos delictivos, sino también transformar la dinámica social del barrio, fomentando una cultura de prevención y seguridad ciudadana. Se pretende crear un entorno donde los residentes se sientan seguros y empoderados para contribuir activamente a la seguridad de su comunidad.

Para lograr esto, se implementarán medidas que aborden las causas fundamentales de la delincuencia, incluyendo factores sociales, económicos y ambientales. Se buscará mejorar la calidad de vida de los residentes a través de programas educativos, oportunidades de desarrollo personal y profesional, y la creación de espacios públicos seguros y accesibles.

El objetivo general también incluye el fortalecimiento de la confianza entre la comunidad y las autoridades locales, estableciendo canales de comunicación efectivos y promoviendo una colaboración estrecha en la identificación y resolución de problemas de seguridad. Se aspira a crear un modelo de seguridad comunitaria que pueda ser replicado en otras áreas del municipio y más allá, demostrando el poder de la acción colectiva en la prevención del delito.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Fortalecer la cooperación entre la comunidad y las fuerzas de seguridad: Establecer mecanismos de comunicación directa y efectiva entre los residentes del Barrio Santo Tomás y las fuerzas de seguridad locales. Esto incluirá la creación de comités vecinales de seguridad, la implementación de sistemas de alerta temprana, y la organización de reuniones periódicas entre líderes comunitarios y representantes de la policía. Se buscará fomentar un ambiente de confianza mutua y responsabilidad compartida en la prevención del delito.
2. Desarrollar campañas educativas que fomenten la prevención del delito: Diseñar e implementar programas educativos integrales dirigidos a todos los segmentos de la población del Barrio Santo Tomás. Estas campañas abordarán temas como la importancia de la prevención, técnicas de autoprotección, reconocimiento de situaciones de riesgo, y la promoción de valores cívicos. Se utilizarán diversos medios de comunicación y se organizarán talleres prácticos para asegurar una amplia difusión y comprensión de los mensajes preventivos.
3. Crear un sistema de alerta temprana y fomentar la denuncia de actos delictivos: Implementar un sistema eficiente y accesible para que los residentes puedan reportar actividades sospechosas o delitos de manera rápida y segura. Esto incluirá la instalación de líneas telefónicas dedicadas, el desarrollo de aplicaciones móviles de denuncia, y la capacitación de líderes comunitarios como puntos de contacto para la recolección y transmisión de información relevante a las autoridades. Se trabajará también en la educación de la comunidad sobre la importancia de la denuncia y los procedimientos correctos para hacerlo.

4. Implementar un sistema de comunicación comunitaria a través de WhatsApp:
Establecer y mantener un grupo de WhatsApp para la comunidad que facilite la comunicación rápida de alertas y la coordinación de respuestas ante situaciones de emergencia.

5. Desarrollar un mapeo cartográfico detallado del barrio: Crear un mapa completo del Barrio Santo Tomás que identifique áreas de riesgo, recursos comunitarios y facilite la planificación de estrategias de seguridad.

MARCO JURÍDICO

Este protocolo se enmarca dentro de las leyes y normativas de la República de Guatemala (Gobierno de Guatemala, Leyes y normativas de la República de Guatemala), incluyendo:

Constitución Política De La Republica:

Artículo 3: Establece el derecho a la vida y a la integridad personal, sirviendo como base constitucional para la legítima defensa y la protección de estos derechos. Este artículo también respalda el derecho de cualquier ciudadano a intervenir en defensa de otros, así como a realizar un arresto ciudadano en caso de flagrancia. (Gobierno de Guatemala, 1985)

Artículo 38: Reconoce el derecho de los guatemaltecos a organizarse libremente para la defensa de sus intereses, lo que incluye la conformación de juntas de seguridad vecinales, siempre y cuando estas actividades no contravengan la ley. (Gobierno de Guatemala, 1985).

Ley de Orden Público (Decreto 7)

Auxilio en casos de emergencia: Permite que cualquier ciudadano intervenga para detener a un delincuente en flagrancia, incluso sin una orden de autoridad, debiendo entregar al delincuente inmediatamente a las autoridades competentes. (Guatemala, Ley de Orden Público, Decreto No. 7, 1965).

Código Penal de Guatemala (Decreto 17-73)

Artículo 24 - Legítima Defensa: No se incurre en responsabilidad penal cuando se actúa en defensa de la persona o de derechos propios o ajenos, siempre que se den los siguientes requisitos: agresión ilegítima, necesidad racional del medio

empleado para repeler la agresión, y falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. (Gobierno de Guatemala, 1973)

Legítima Defensa de Terceros: Permite la defensa de terceros bajo las mismas condiciones que la legítima defensa personal. (Gobierno de Guatemala, 1973)

Código Procesal Penal de Guatemala (Decreto 51-92)

Artículo 12 - Arresto en Flagrancia: Cualquier persona puede detener a otra si la sorprende en flagrancia cometiendo un delito, debiendo entregar al detenido a la autoridad más cercana sin demora.

Artículo 272 - Auxilio a la Autoridad: Establece que todos los ciudadanos tienen la obligación de auxiliar a las autoridades en situaciones de emergencia, incluyendo la detención de delincuentes en flagrancia. (Gobierno de Guatemala, 1992)

Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural (Decreto 11-2002)

Regula los Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODE) y permite a las comunidades organizarse para solucionar problemas locales, incluyendo temas de seguridad, lo cual respalda la conformación de juntas de seguridad vecinales. (Guatemala, 2002)

Ley General de Descentralización (Decreto 14-2002)

Fomenta la participación ciudadana en la gestión de asuntos locales, lo que incluye el apoyo a la creación de juntas de seguridad vecinales como manifestación de la participación ciudadana en la seguridad. (Gobierno de Guatemala, 2002)

Decreto 11-97 de la Policía Nacional Civil

Establece que la PNC tiene como función primordial garantizar la seguridad ciudadana, reconociendo la importancia de la colaboración con la comunidad, en la que las juntas de seguridad vecinales pueden actuar en coordinación con la PNC. (Gobierno de Guatemala, 1997)

Convenciones Internacionales Ratificadas Por Guatemala Sobre Derechos Humanos Y Prevención Del Delito

Guatemala ha ratificado varias convenciones internacionales que son relevantes para los derechos humanos y la prevención del delito. Algunas de las más importantes incluyen:

Convención Americana sobre Derechos Humanos ("Pacto de San José de Costa Rica"):

Ratificada por Guatemala, este tratado regional garantiza derechos fundamentales, como el derecho a la vida, la libertad y la seguridad personal, y establece la obligación de los Estados de proteger estos derechos. (OEA, Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1969)

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional ("Convención de Palermo"):

Este tratado, ratificado por Guatemala, establece medidas para prevenir y combatir la delincuencia organizada transnacional, incluyendo el tráfico de personas, el tráfico de armas, y el lavado de dinero. (Naciones Unidas, Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, 2000).

Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial

Asegura que las leyes y políticas nacionales, incluidas las relacionadas con la prevención del delito, no discriminen por razones de raza o etnia. (Naciones Unidas, 1965).

Convención sobre los Derechos del Niño

Establece la protección de los derechos de los niños en todos los aspectos, incluyendo su derecho a ser protegidos contra la violencia, el abuso y la explotación, y es especialmente relevante para protocolos de prevención del delito que abordan la violencia juvenil. (Naciones Unidas, 1998).

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer ("Convención de Belém do Pará")

Guatemala se compromete a proteger a las mujeres contra todas las formas de violencia, incluyendo la violencia doméstica, lo cual es un aspecto importante en la prevención del delito. (OEA, 1994).

Ordenanzas municipales aplicables a Santa Cruz Verapaz.

- El Decreto número 12-2002 del Congreso de la República (Código Municipal) en el artículo 9 indica que el alcalde municipal es el encargado de ejecutar y dar seguimiento a las políticas, planes, programas y proyectos autorizados por el Concejo Municipal. El mismo Decreto establece en su artículo 131 que es el alcalde el que formulará el proyecto de presupuesto en coordinación con las políticas públicas vigentes. (Gobierno de Guatemala, 2002).

- Es el Decreto Legislativo 52-87, reformado por el 11-2002, Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural el cual propicia cambios fundamentales en la participación ciudadana desde lo local a lo nacional. Los artículos 12 y 14 indican las funciones del Consejo Municipal de Desarrollo –COMUDE- y de los Consejos Comunitarios de Desarrollo –COCODE- para la formulación y seguimiento de las políticas públicas.=(Guatemala, 2002)
- La Ley Marco de los Acuerdos de Paz, Decreto Legislativo 52-2005 en su artículo 3 reconoce a los Acuerdos de Paz el carácter de compromisos de Estado. En ese orden, el Acuerdo Sobre Fortalecimiento del Poder Civil y el Papel del Ejército en una Sociedad Democrática firmado en septiembre de 1996, hace eco del modelo de seguridad acuñado por el Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica.
- Siempre en relación al Acuerdo sobre el fortalecimiento del poder civil y función del Ejército en una sociedad democrática establece en los numerales 56, 57 y 58 que se debe fortalecer el poder civil a través de la participación social con el objetivo de descentralizar la administración pública, esto último a través del fortalecimiento de los gobiernos municipales y del Sistema de Consejos de Desarrollo, para hacer cumplir los principales fines del Estado como lo son la justicia social, la seguridad y el desarrollo integral. (Gobierno de Guatemala, 2005).

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN

Contexto delictivo

El Barrio Santo Tomás ha experimentado un aumento en los incidentes delictivos, incluyendo robos, asaltos y conflictos interpersonales. Este diagnóstico se basa en datos recopilados mediante testimonios de vecinos del barrio, medios digitales de información y reuniones con líderes locales.

Factores De Riesgo Y Acciones Para Contrarrestarlos

1. Falta de iluminación en áreas específicas del barrio.

Se realizará un diagnóstico participativo con los vecinos para identificar las zonas críticas y coordinar con las autoridades municipales la mejora de la infraestructura de alumbrado público. Se incentivará a los residentes a mantener iluminadas las fachadas de sus casas y organizarán jornadas comunitarias para instalar iluminación adicional en colaboración con los comercios y vecinos, lo que mejorará la seguridad general y fomentará el sentido de responsabilidad compartida.

2. Contaminación visual.

Esta se refiere a la presencia de elementos en el entorno que dificultan la visibilidad o crean un ambiente desordenado y desagradable, en el contexto de seguridad, esto puede incluir:

- **Publicidad excesiva o mal ubicada:** Carteles, anuncios o pancartas que bloquean la visión de calles, señales de tráfico o puntos de referencia importantes.

- **Terrenos baldíos o con vegetación densa:** La falta de mantenimiento de estos espacios crea puntos ciegos que pueden ser utilizados para ocultar actividades ilícitas, dificultando la visibilidad y el monitoreo adecuado del área.
- **Acumulación de objetos en la vía pública:** Vehículos abandonados, escombros o materiales de construcción que obstaculizan la visión y pueden ser usados para ocultar a personas que realizan actividades sospechosas.

3. **Presencia de zonas vulnerables sin vigilancia adecuada.**

Se establecerán patrullajes comunitarios coordinados entre los vecinos y la policía local. Se implementará un sistema de vigilancia vecinal, como cámaras de seguridad comunitarias, y fomentará el uso del grupo de WhatsApp para reportar cualquier actividad sospechosa en estas áreas. Se promoverá la participación de los vecinos en la vigilancia y el monitoreo de estas zonas para fortalecer la seguridad colectiva y reducir el riesgo de delitos.

4. **Ausencia de presencia policial regular ante la falta de elementos suficientes de turno genera la falta de patrullajes constantes en el barrio ante lo cual esto aumenta la sensación de inseguridad y la vulnerabilidad a delitos.**

Se establecerá una colaboración más estrecha con las autoridades locales para optimizar los recursos policiales disponibles. Se organizará un sistema de vigilancia vecinal activa, donde los vecinos se turnen para observar y reportar actividades sospechosas en el grupo de WhatsApp. Se solicitarán reuniones regulares con la policía para coordinar patrullajes estratégicos en las horas y zonas

más vulnerables, y se mantendrá un contacto directo con las autoridades para responder rápidamente ante emergencias.

5. Expendio y consumo de bebidas alcohólicas en comercios del barrio.

Para reducir este factor de riesgo y ofrecer a los vecinos un curso de acción concreto y coordinado con las autoridades, es clave que el Cocode, la junta vecinal y los vecinos se acerquen a la municipalidad para conocer los reglamentos que regulan la venta y consumo de alcohol, incluyendo los horarios permitidos y las sanciones por incumplimiento. Con esta información, se podrá trabajar en conjunto con las autoridades para asegurar que los comercios cumplan con la normativa, mejorando así la seguridad en la comunidad. Además, se podrían solicitar inspecciones más frecuentes, apoyadas por la multisectorial (PNC, Juzgado de Asuntos Municipales, MP, Salubridad y otras autoridades) para garantizar su cumplimiento.

6. Escaso control sobre la venta de alcohol y la poca aplicación de reglamentos de gobernanza municipal a los comercios que expenden alcohol fuera del horario permitido contribuyen a comportamientos delictivos y disturbios.

Se coordinará con la municipalidad para reforzar la vigilancia y control de los comercios que expenden alcohol. Se involucrará a la comunidad denunciando a los establecimientos que incumplan los horarios permitidos y exigiendo la aplicación estricta de las sanciones correspondientes. Se promoverá la participación vecinal en reuniones con las autoridades para solicitar inspecciones más frecuentes y el cierre de comercios infractores. Estas acciones, junto con una mayor conciencia comunitaria sobre el impacto de estas actividades, reducirán los comportamientos delictivos y los disturbios.

7. Deterioro de infraestructuras urbanas y terrenos baldíos que son utilizados como refugio para actividades delictivas.

Se organizarán jornadas comunitarias de limpieza y recuperación de estos espacios, en colaboración con las autoridades municipales. Los vecinos reportaran terrenos o infraestructuras en mal estado y coordinaran acciones para su mantenimiento o cierre temporal hasta que sean rehabilitados. Se fomentará la participación vecinal para convertir estos espacios en áreas seguras, como parques o zonas de uso comunitario, lo que reducirá su atractivo para actividades ilícitas y mejora el entorno urbano.

8. Ante los altos niveles de desempleo y la falta de oportunidades económicas, conllevan a algunos residentes a recurrir a actividades delictivas como medio de subsistencia.

Se implementarán programas comunitarios que ofrezcan formación técnica y oportunidades de empleo a los residentes en colaboración con entidades locales y ONG. La comunidad participara promoviendo ferias de empleo, talleres de capacitación laboral, y apoyando iniciativas de emprendimiento local. Creación de redes de apoyo económico entre vecinos para apoyar al pequeño emprendedor, para así generar ingresos alternativos, reduciendo la necesidad de recurrir a actividades delictivas.

9. Circulación y consumo de productos que podrían ser alucinógenos.

Se implementarán campañas de sensibilización sobre los riesgos del consumo de drogas, en colaboración con centros de salud y autoridades locales. La comunidad organizara charlas educativas, especialmente dirigidas a jóvenes, y fomentar espacios de diálogo entre familias para crear conciencia sobre el problema. Se establecerá un sistema de denuncia anónima para reportar puntos de venta y consumo de drogas y así colaborar con las autoridades, para que las mismas realicen operativos de control en las zonas afectadas.

10. Proliferación de células o grupos delictivos.

Se establecerá una colaboración activa entre la comunidad y las fuerzas de seguridad locales mediante la denuncia anónima y la vigilancia vecinal. La comunidad será capacitada para identificar comportamientos sospechosos asociados a estos grupos y reportarlos a las autoridades de manera segura. Se realizarán reuniones periódicas con la policía para compartir información y coordinar acciones para desarticular estas células. Se fortalecerá el tejido social a través de actividades comunitarias para reducir la influencia de estos grupos al crear un entorno menos propicio para su desarrollo.

11. Alta rotación de residentes en residencias de alquiler.

Se coordinará con los propietarios para que proporcionen información básica sobre los inquilinos a la junta vecinal o Cocode, siempre respetando la privacidad y las normativas de protección de datos. Se realizarán reuniones de bienvenida

para los nuevos residentes, integrándolos en las actividades comunitarias y en el grupo de WhatsApp de seguridad, fomentando así su participación en la prevención del delito. Esto ayudará a crear un sentido de pertenencia y permitirá a los vecinos conocer a los nuevos residentes, reduciendo la desconfianza y mejorando la seguridad.

12. Poca participación comunitaria en actividades preventivas.

Para mejorar la participación comunitaria en la prevención del delito, se implementarán campañas de sensibilización que resaltarán la importancia de la colaboración ciudadana y su impacto directo en la seguridad. Además, se organizarán actividades participativas, como reuniones de seguridad y talleres prácticos, así como establecer incentivos o reconocimientos para los vecinos que se involucren activamente, reforzando la cultura de responsabilidad compartida.

13. Falta de familiaridad con los mecanismos y beneficios de la denuncia.

Se desarrollarán campañas educativas que informen a los vecinos sobre los procedimientos de denuncia, los beneficios de hacerlo y la importancia de su participación en la seguridad comunitaria. Estas campañas incluirán talleres prácticos y la distribución de guías claras y accesibles, además de la promoción de herramientas de denuncia anónima, para fomentar la confianza y reducir el temor a represalias.

14. Desconocimiento sobre los procedimientos y ventajas de reportar delitos.

Se realizarán talleres informativos y distribuir material educativo que explique de manera clara cómo y dónde reportar delitos, así como los beneficios que esto trae para la comunidad, como una mayor presencia policial y respuesta más rápida. El uso de ejemplos prácticos y casos de éxito locales, con el objetivo de motivar a los vecinos a participar más activamente.

15. Insuficiente conocimiento sobre la importancia y el proceso de denuncia.

Se implementarán sesiones de capacitación comunitaria que expliquen el impacto positivo de las denuncias en la seguridad del barrio. Se distribuirá material informativo sencillo, como folletos o infografías, y se utilizará el grupo de WhatsApp para recordar a los vecinos la importancia de reportar incidentes de forma oportuna, asegurando que comprendan el proceso y sus beneficios

16. La débil integración y la falta de cohesión social genera desconfianza entre los vecinos, reduciendo la eficacia de iniciativas comunitarias de prevención.

Se organizarán actividades comunitarias que promuevan la interacción y el sentido de pertenencia, como jornadas de limpieza, eventos deportivos o culturales. Se implementarán espacios de diálogo como reuniones periódicas y grupos de trabajo específicos en temas de seguridad puede fortalecer las relaciones y fomentar la confianza entre los vecinos. Estas acciones incrementan el compromiso mutuo y mejoran la eficacia de las iniciativas de prevención.

17. Desconocimiento de derechos y deberes ciudadanos, contribuyen a una menor participación en la prevención del delito y a una respuesta inadecuada ante situaciones de emergencia.

Se realizarán campañas de educación cívica que informen a los vecinos sobre sus derechos y responsabilidades en la prevención del delito y en situaciones de emergencia. Estas campañas incluirán charlas, distribución de guías informativas y el uso del grupo de WhatsApp para compartir recordatorios y recursos, fomentando una mayor conciencia y participación activa en la seguridad del barrio.

18. Vulnerabilidad de menores y jóvenes ante la falta de programas de apoyo para jóvenes en situación de riesgo conllevándolos a su involucramiento en actividades delictivas.

Se crearán programas comunitarios de apoyo, como actividades deportivas, culturales y educativas que mantengan a los jóvenes involucrados de manera positiva. Además, la colaboración con organizaciones locales, escuelas y autoridades puede ayudar a establecer mentorías y talleres de prevención del delito. Involucrar a la comunidad en la organización y participación de estas actividades fortalecerá el tejido social y reducirá el riesgo de que los jóvenes se involucren en actividades delictivas.

19. Inexistencia de programas de reintegración para exdelincuentes sin el seguimiento y apoyo adecuado hace que las personas que han cometido delitos pueden reincidir.

Se trabajará en colaboración con autoridades locales, organizaciones no gubernamentales y la comunidad para desarrollar programas de reintegración que incluyan apoyo psicológico, formación laboral y oportunidades de empleo. También es importante sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de brindar segundas oportunidades y fomentar la participación en programas de mentorías o voluntariado, que promuevan una reintegración exitosa y una convivencia más segura.

20. Falta de confianza en las autoridades locales.

Se organizarán reuniones periódicas entre los vecinos y representantes de la policía, la municipalidad y otras instituciones locales. Durante estas reuniones, se fomentará la transparencia en las acciones policiales y municipales, permitiendo que los vecinos expresen sus preocupaciones y reciban respuestas claras. Se promoverá el reconocimiento público de los logros y mejoras en seguridad logrados a través de la colaboración con las autoridades para reforzar esta confianza. Esto fortalecerá el vínculo entre la comunidad y las instituciones, generando un entorno de cooperación.

ACCIONES DE PREVENCIÓN Y REACCIÓN

Acciones De Prevención

- ✓ Tener a la mano los números de teléfono de emergencia y policías asignados a la comunidad.
- ✓ Tener a la mano el directorio del comité de seguridad vecinal.
- ✓ Mantener suficientemente iluminada la fachada de su hogar.
- ✓ Crear distintivos para los vehículos de los vecinos, esto con el fin de identificar a vehículos sospechosos (los distintivos pueden de ser cualquier material y de preferencia deberán ser colocados en el parabrisas o en zonas visibles).
- ✓ Dotar de silbatos (gorgoritos) a niños y mujeres.
- ✓ Al salir a la calle, debemos prestar atención a los detalles y reportar los eventos que considere sospechosos, por muy simples que parezcan estos pueden ser:
 - a) Llamadas telefónicas sin respuesta o extrañas consultas.
 - b) Movimiento inusual de personas extrañas rondando dentro del perímetro del barrio o cerca de su casa.
 - c) Vehículos, bicicletas, motocicletas desconocidas transitando o estacionados en el área sin explicación aparente.

d) Personas en lugares no habituales o en horas inapropiadas, pueden ser gente bien vestida, parejas de novios, vehículos descompuestos, cualquier situación anormal debemos de alertar a los vecinos de la cuadra.

e) Su alerta o reporte lo podrá realizar a través del grupo de seguridad de WhatsApp, éste deberá ser enviado lo más pronto posible (de nada servirá que lo comunique días después) y su alerta o reporte deberá responder cuatro preguntas básicas: Qué, Cómo, Cuándo y Dónde.

• Ejemplo:

1. Qué:

Vehículo Jeta negro sospechoso, matrícula xxx.

2. Cómo:

estacionado con tres ocupantes, dos masculinos y uno femenino. Aparentemente observando la casa número 30.

3. Cuándo:

Sábado 30 de julio Hora: 18.30 hrs;

4. Dónde:

si desconoce la dirección exacta, de una descripción del lugar y según de los datos que se refieran, el comité de seguridad establecerá en el mapa cartográfico del barrio, el punto exacto.

✓ Reportada la situación y Emitida esta alerta de personas sospechosas, se sugiere salir a varios vecinos, con celular en la mano y tomar fotografía de estas personas o vehículos, con esto lograremos prevenir cualquier acción de estas personas en el momento o futura.

- f) Evite ser ostentoso con relojes, pulseras, celulares, mantenga perfil bajo.
- g) Al llegar a su domicilio, revise visualmente a su alrededor en busca de personas sospechosas dentro de vehículos o muy cerca de usted, si considera que hay algo extraño no se detenga, salga de la zona y envíe una alerta al grupo de WhatsApp, para que sea auxiliado por los vecinos más cercanos, sugerimos ponerse de acuerdo con varios vecinos para que, a la llegada a su domicilio, los vecinos puedan estar observando hasta que haya cerrado el portón o puerta de nuestro garaje o casa.
- h) Siempre colocar todos los seguros de la puerta de su vehículo, así como dejar colocado el candado de llave de su timón, en vehículo automotor y motocicleta.
- j) Colocar doble llave y pasador a las ventanas y puertas de acceso a su vivienda
- k) Trate en lo mayor que se pueda en colocar una marca o distintivo a sus pertenencias.

Acciones De Reacción

Que hacer en caso de que un vecino emita una alerta de emergencia al grupo de seguridad vecinal de WhatsApp:

La alerta que el vecino emita podría ser manejadas mediante claves:

clave 1: EMERGENCIA DE SEGURIDAD

clave 2: EMERGENCIA MEDICA

clave 3: EMERGENCIA DE ASISTENCIA DE BOMBEROS

CLAVE 1: EMERGENCIA DE SEGURIDAD

En caso de que un vecino emita una alerta de clave 1, EMERGENCIA DE SEGURIDAD, siga los siguientes pasos

- 1 Conserve la calma.
- 2 Determine qué tipo de situación de riesgo se está presentando, tratando de visualizar el lugar desde donde se está solicitando la emergencia y llevar a cabo los siguientes pasos:
- 3 Activar algún tipo de alarma sea este; un gorgorito, sartén, lata o bocina de nuestro vehículo para que haga ruido.
- 4 Tener nuestro celular a la mano y tomar fotografías de cualquier vehículo, personas sospechosas, cerca o afuera del domicilio que está solicitando la

emergencia, observe con detalle lo sucedido a manera de que pueda aportar información relevante sobre lo sucedido.

Recuerden la mayoría de los delincuentes no se estacionan cerca del domicilio que planean robar, los taxis son vehículos utilizados en la mayoría de estos asaltos, si alguien les pregunta, están esperando a un pasajero y pueden pasar inadvertidos, recuerden, cualquier persona extraña a su comunidad es sospechosa.

- 5 Si puede auxiliar en primera instancia ayude, en caso contrario llame a las autoridades en este caso a la policía nacional civil y alerte a sus vecinos.

- 6 Si usted es la víctima de un robo, no se resista, entregue sus pertenencias lo más rápido posible, no haga movimientos bruscos y haga el menor contacto visual (si logra ver algo, trate de memorizar lo suficiente como para recordar rasgos físicos, tatuajes, cicatrices, altura, complexión, color de piel, vestimenta, entre otros.)

- 7 Si usted es testigo de un acto delictivo, mantenga distancia prudente al suceso a menos que considere que puede ayudar, si los delincuentes vienen armados, o si se trata de más de un delincuente, solicitar ayuda inmediatamente a demás vecinos mediante el grupo de WhatsApp, sin esperar a que termine el suceso.

Tratar de ayudar en casos de ese tipo puede agravar el momento, porque el delincuente se siente amenazado y puede perder el control. En lo posible grabe o

fotografíe a los malhechores para que pueda tenerse registro de sus rasgos físicos y sean más fácilmente identificables.

- 8 Si emiten una alerta, no la desestimen hasta que una persona del comité de seguridad determine la causa y por qué la persona que la emitió.

- 9 Si eres testigo de un accidente de tránsito, determina la gravedad de este y si es que puedes auxiliar, de lo contrario retírate, a veces por querer ayudar, entorpecemos más las acciones de auxilio. Si el accidente es de moderado a fuerte, procura que los motores se encuentren apagados con el fin de prevenir explosiones.

CLAVE 2: EMERGENCIA MEDICA

Seguir las siguientes indicaciones:

- a) Debemos de tener una lista de los vecinos de la cuadra y en la que incluyamos si tienen algún problema médico ellos o los familiares que viven en la casa, para que podamos ayudarlos eficazmente.

- b) Contar con una red de vecinos que sean médicos, enfermeras, paramédicos y estén dispuestos a acudir en caso de alguna solicitud médica de parte de algún vecino.

- c) Acercarnos lo más pronto posible al domicilio de la persona que envió la alerta de emergencia médica al grupo de WhatsApp, preguntar si ya llamaron a los bomberos, si no se ha realizado, hacer la llamada correspondiente y tratar de apoyarlo mientras llegan los servicios de emergencia.

CLAVE 3: EMERGENCIA DE ASISTENCIA DE BOMBEROS

Seguir las siguientes indicaciones:

- I. Si usted presenta una emergencia que requiera la asistencia de los bomberos, emita una alerta de asistencia de bomberos, seguidamente verifique si hay humo o se respira olor a gas o si no ocurre ningún corto circuito en las redes principales de servicio de energía eléctrica de su vivienda.

En caso afirmativo de cualquiera de estas situaciones haga los siguiente:

- II. Corte la energía eléctrica de su casa
- III. Cierre las válvulas del gas de la cocina.
- IV. Salga de su domicilio con precaución con sus seres queridos y tratar de salvaguardar a sus mascotas, aléjese del sitio del accidente.
- V. Llame los bomberos y reporte la emergencia.

En caso de que no peligre directamente su casa y sea un vecino quien emita una alerta de asistencia de bomberos, salga de su casa y verifique el problema visualmente hacia la casa del vecino que activó la alerta, si decide acérquese a ayudar puede apoyar llevando lo siguiente:

- a. Mangueras de agua de longitud grande
- b. Extinguidores
- c. Cubetas
- d. Cobijas o sábanas empapadas en agua, para que en caso de que alguien tenga fuego en su ropa, poder cubrirlo de inmediato y ayudarlo
- e. Cubre bocas o pañuelos mojados con agua, para evitar respirar los gases tóxicos.
- f. Trate de ayudar salvaguardando su seguridad y la de los demás.

MODELO DE OPERACIÓN

FASE 1

Mapeo cartográfico del barrio santo tomas y organización del grupo de seguridad en WhatsApp.

1. Mapa cartográfico del barrio

- Realizar un mapeo cartográfico del barrio santo tomas.
- Utilizar herramientas como Google Maps u otras.
- Marcar límites del barrio y puntos de referencia principales
- Asegurando que no se incluyan detalles privados de residencias

2. Asignación de nomenclatura

- Crear un sistema de codificación alfanumérico para cada manzana (ej. M1, M2, etc.)
- Asignar números a las casas dentro de cada manzana (ej. M1-01, M5-01)
- Mantener esta información confidencial y solo para uso interno del comité de seguridad.

3. Sectorización del barrio

- Dividir el barrio en manzanas manejables (ej. 1 cuadra completa por manzana)
- Convocar reuniones por sector para elegir representantes voluntarios
- Establecer responsabilidades claras para los representantes de sector (portavoz de cada calle)

FASE 2

Comunicación y Participación Comunitaria

4. Selección de representantes familiares

- Preparar un formulario de participación voluntaria a formar parte del grupo de WhatsApp de seguridad vecinal
- Explicar claramente los objetivos y compromisos del programa
- Respetar la decisión de quienes no deseen participar

5. Creación de grupo de WhatsApp

- Establecer reglas claras de uso y comunicación
- Designar moderadores para el grupo
- Crear un protocolo para reportar incidentes sospechosos

6. Identificación de participantes en el grupo

- Usar el sistema de nomenclatura para identificar a los miembros
- Mantener una lista actualizada de participantes
- Establecer un proceso para agregar o remover miembros

7. Protección de datos personales

- Designar un responsable de la protección de datos
- Crear filtros de seguridad para el manejo de la información.
- Informar a los participantes sobre las medidas de protección de sus datos

FASE 3

Análisis de Riesgos y Recursos

8. Mapeo de puntos de riesgo

- Identificar y documentar zonas de riesgo (áreas rojas), para crear un Mapa de Riesgos, que es un documento donde se definen todos los puntos que se consideren de riesgo, así como también situaciones de vulnerabilidad de sus vecinos.
- Compartir la información solo con autoridades relevantes.

9. Mapeo de negocios vulnerable

- Establecer un dialogo con la asociación de comerciantes del barrio o con cada uno de los propietarios de comercios dentro del perímetro del barrio.

- Identificar patrones de vulnerabilidad

- Desarrollar estrategias específicas para la protección de negocios

10. Registro de viviendas en alquiler

- Coordinar con propietarios para obtener información básica del inquilino que ocupe la vivienda.

- Usar esta información solo para fines de seguridad vecinal

11. Colaboración con iglesias locales

- Contactar a líderes religiosos para participar en el programa de seguridad vecinal

- Organizar reuniones informativas en sus espacios religiosos y realizar actividades conjuntas de prevención del delito.

FASE 4

Implementación y Seguimiento

12. Coordinación de capacitaciones

- Establecer un calendario de capacitaciones con el grupo vecinal del barrio Santo Tomas.

- Utilizar el grupo de WhatsApp para anuncios y recordatorios

- Solicitar retroalimentación a las diferentes autoridades, para mejorar las reuniones.

13. Relación con autoridades locales

- Designar al representante de la junta de seguridad para la comunicación con autoridades

- Programar reuniones regulares con representantes policiales

- Mantener un registro de todas las interacciones y acuerdos

14. Comunicación con servicios de emergencia

- Crear un directorio de contactos de emergencia

- Establecer protocolos claros para diferentes tipos de emergencias

- Realizar simulacros de comunicación periódicamente

15. **Mejoras en infraestructura**

- Realizar un diagnóstico de iluminación y espacios públicos

- Priorizar áreas para mejoras basadas en el análisis de riesgos

- Coordinar con los vecinos del barrio para implementar mejoras

16. Distribución de información de emergencia

- Crear una guía de recursos de emergencia

- Distribuir la guía a todos los miembros del grupo de WhatsApp

- Actualizar la información regularmente

17. Programas de apoyo juvenil

- Identificar necesidades específicas de la juventud del barrio Santo Tomas y desarrollar programas de mentorías y actividades positivas.

18. Promoción de resolución pacífica de conflictos

- Capacitar a los vecinos del barrio en mediación
- Establecer un comité de resolución de conflictos

FASE 5:

Evaluación y Ajuste Continuo

19.- Realizar reuniones mensuales de evaluación del programa

20.- Recopilar datos sobre incidentes y respuestas comunitarias

21.- Ajustar estrategias basadas en resultados y retroalimentación de la comunidad

METODOLOGÍA

El protocolo ha sido desarrollado mediante un enfoque participativo, involucrando a la comunidad local a través de:

- **Reuniones comunitarias:** Para identificar las principales preocupaciones de seguridad.
- **Creación De Grupo De Seguridad Vecinal:** Formado por los residentes del barrio para recolectar datos sobre incidentes delictivos y percepciones de seguridad.
- **Colaboración con las autoridades:** Incluyendo a la Unidad De Prevención Del Delito De La Policía Nacional Civil PNC,

Educación y Concienciación

- **Campañas de prevención del delito:** Organizar talleres y charlas en escuelas y espacios comunitarios sobre la importancia de la prevención del delito.
- **Programa de educación para la paz:** Involucrar a los jóvenes en actividades que promuevan la resolución pacífica de conflictos.

Intervención Policial

- **Coordinación con la PNC:** Asegurar la presencia regular de patrullas en el barrio y la realización de operativos en las áreas críticas.
- **Promoción de la denuncia:** Fomentar entre los vecinos la cultura de denunciar delitos de manera inmediata.

Mediación y Resolución de Conflictos

- **Formación de líderes comunitarios:** Capacitar a líderes del barrio en técnicas de mediación y resolución de conflictos para resolver disputas de manera pacífica.
- **Creación de espacios de diálogo:** Establecer reuniones regulares entre los residentes para discutir y solucionar problemas comunes.

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

Cronograma de Actividades

- **Primer trimestre:** Formación del comité de seguridad del barrio, delimitación y ubicación de zonas de riesgo en el croquis del barrio, formación del grupo digital de seguridad vecinal, y mejoramiento de la iluminación.
- **Segundo trimestre:** eliminación de la contaminación visual, instalación de medios disuasorios, para advertirle al delincuente que se abstenga de delinquir en el barrio, lanzamiento de campañas educativas.
- **Tercer trimestre:** Evaluación de los primeros resultados y ajuste del protocolo según sea necesario.

Responsables

- **COCODE y Junta de Seguridad del Barrio:** Creación, monitoreo, e implementación correcta del protocolo.
- **Voceros de Manzana:** Notificación de incidentes delictivos en el grupo de WhatsApp y mediación de conflictos hasta la llegada de las autoridades policiales.
- **PNC:** Seguridad y patrullaje.
- **Ministerio Público:** Seguimiento de denuncias.

Recursos Necesarios

- **Humanos:** Miembros de la comunidad, oficiales de la PNC, capacitadores.
- **Materiales:** Cámaras de seguridad, folletos informativos, materiales educativos.
- **Financieros:** Fondos municipales o donaciones para infraestructura de seguridad

Monitoreo y Evaluación

Sistema de Seguimiento

- **Reuniones trimestrales** para evaluar el progreso del protocolo.
- **Indicadores de éxito:** Reducción en el número de delitos, aumento de la participación de vecinos en las actividades del protocolo.

Evaluación Periódica

- **Evaluación semestral** para ajustar las estrategias y asegurar que los objetivos se estén cumpliendo.

CONCLUSIONES

El Protocolo Integrado de Prevención del Delito para el Barrio Santo Tomás representa un enfoque comprensivo y colaborativo para abordar los desafíos de seguridad en la comunidad. Este documento establece un marco sólido para la acción preventiva y fomenta una cultura de participación ciudadana activa en la seguridad local. La fortaleza del protocolo radica en su base jurídica bien fundamentada y en su enfoque participativo, que involucra a la comunidad en cada etapa, desde la identificación de problemas hasta la implementación de soluciones. Las estrategias propuestas abarcan un amplio espectro de intervenciones, desde mejoras en la infraestructura física hasta programas educativos y de mediación.

La inclusión de acciones específicas de prevención y reacción, junto con un modelo de operación detallado, proporciona a los residentes herramientas concretas para mejorar la seguridad en su entorno inmediato. El sistema de claves de emergencia y el uso de tecnología como grupos de WhatsApp para la comunicación rápida son innovaciones que pueden mejorar significativamente la capacidad de respuesta de la comunidad ante situaciones de riesgo.

La implementación exitosa de este protocolo tiene el potencial no solo de reducir significativamente los índices de delincuencia, sino también de fortalecer el tejido social del barrio, promoviendo una cultura de prevención y responsabilidad compartida en materia de seguridad. A medida que se implemente este protocolo, será crucial mantener una evaluación continua y estar abiertos a ajustes basados en la retroalimentación de la comunidad y los resultados observados. La flexibilidad y la capacidad de adaptación

serán claves para asegurar la relevancia y efectividad a largo plazo de estas iniciativas de seguridad comunitaria.

En conclusión, este protocolo no solo tiene el potencial de reducir significativamente la delincuencia en el Barrio Santo Tomás, sino que también puede servir como modelo para otras comunidades que buscan mejorar su seguridad de manera colaborativa y sostenible. Su éxito dependerá de la continua participación y compromiso de todos los actores involucrados, desde los residentes hasta las autoridades locales.

Referencias

- Gobierno de Guatemala. (1985). Constitución Política de la República de Guatemala. *Decreto No. 18-85*.
- Gobierno de Guatemala. (1985). Constitución Política de la República de Guatemala. *Decreto No. 18-85, Art. 38*.
- Gobierno de Guatemala. (1992). Código Procesal Penal de Guatemala, Decreto No. 51-92. Guatemala.
- Gobierno de Guatemala. (1997). Decreto 11-97 de la Policía Nacional Civil. Guatemala.
- Gobierno de Guatemala. (2002). Código Municipal, Decreto No. 12-2002 del Congreso de la República. Guatemala.
- Gobierno de Guatemala. (2002). Ley General de Descentralización, Decreto No. 14-2002. Guatemala.
- Gobierno de Guatemala. (2005). Ley Marco de los Acuerdos de Paz, Decreto No. 52-2005. Guatemala.
- Gobierno de Guatemala. (s.f.). Leyes y normativas de la República de Guatemala. Guatemala.
- Gobierno de Guatemala. (1973). Código Penal de Guatemala, Decreto No. 17-73. Guatemala.
- Guatemala, G. d. (1965). Ley de Orden Público, Decreto No. 7. Guatemala.
- Guatemala, G. d. (2002). Decreto Legislativo No. 52-87, reformado por el Decreto No. 11-2002. Guatemala.
- Guatemala, G. d. (2002). Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, Decreto No. 11-2002. Guatemala.
- Naciones Unidas. (1965). Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, ratificada por Guatemala en 1983. Guatemala.
- Naciones Unidas. (1998). Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Guatemala en 1990. Guatemala.
- Naciones Unidas. (2000). Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Palermo, Italia.
- OEA, O. d. (1969). Convención Americana sobre Derechos Humanos. San José, Costa Rica.
- OEA, O. d. (1994). Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Belém do Pará, Brasil.